

DOI: 10.5281/zenodo.11130431

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS NORMAS INSTITUCIONAIS DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO IFBA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE INSTITUTIONAL NORMS OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING COURSE OF THE IFBA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

Rogério Ribeiro dos Santos¹, Leandro de Souza Santos², Elai Emylle Matos de Lima³, Danilo Kalil Coelho⁴, Anderson da Silva Lima⁵, Larissa Parra de Arújo⁶, Dhionatan Santana Alves⁷

¹Graduando em Engenharia Ambiental no IFBA - *campus* Vitória da Conquista, 2019218026@ifba.edu.br;

²Graduando em Engenharia Ambiental no IFBA - *campus* Vitória da Conquista, 2019218036@ifba.edu.br;

³Graduanda em Engenharia Ambiental no IFBA - *campus* Vitória da Conquista, 2019118007@ifba.edu.br;

⁴Graduando em Engenharia Ambiental no IFBA - *campus* Vitória da Conquista, 202211180001@ifba.edu.br;

⁵Graduando em Engenharia Ambiental no IFBA - *campus* Vitória da Conquista, 202011180001@ifba.edu.br;

⁶Graduando em Engenharia Ambiental no IFBA - *campus* Vitória da Conquista, 2019118015@ifba.edu.br;

⁷Graduando em Engenharia Ambiental no IFBA - *campus* Vitória da Conquista, 2018118005@ifba.edu.br;

RESUMO

A Educação Ambiental está prevista na legislação brasileira, tanto na Constituição Federal de 1988 quanto em diversas normas infraconstitucionais, sendo exigida, de forma transversal e interdisciplinar, em todos os níveis de ensino, para cidadãos de todas as idades, na educação formal e não formal, o que inclui os Cursos de Engenharia Ambiental nas diversas Instituições de Ensino Superior. Tendo em vista essa realidade, o presente artigo tem por objetivo investigar como as normas institucionais do curso de Engenharia Ambiental do IFBA - *campus* Vitória da Conquista, abordam a inserção da Educação Ambiental no curso. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica e análise documental, sendo o estudo de caráter exploratório e descritivo. Para tanto, foram analisados o Plano Pedagógico do Curso (PPC) e os planos de ensino da maioria dos componentes curriculares dos primeiros anos do curso de Engenharia Ambiental. Constatou-se que apenas um dos componentes curriculares dos dois primeiros semestres do curso aborda de maneira direta a Educação Ambiental. Constatou-se também que as disciplinas de ciências exatas ofertadas nos dois semestres

DOI: [10.5281/zenodo.11130431](https://doi.org/10.5281/zenodo.11130431)

iniciais do curso não abordam em nenhum aspecto a Educação Ambiental. Considerando que o ordenamento jurídico brasileiro determina a realização da Educação Ambiental, os dados obtidos revelam haver uma necessidade de adaptação dos planos de ensino dos dois primeiros semestres do Curso com a finalidade de que, dentro de suas especificidades, seja instrumentalizada a inclusão da educação ambiental. Compreendeu-se, ademais, haver uma real necessidade de materialização dos preceitos de educação ambiental a serem adotados a partir da adaptação dos mencionados planos de ensino, o que, ao certo, exigirá um esforço conjunto entre os docentes e a coordenação do curso de Engenharia Ambiental, inclusive para a sua abordagem interdisciplinar.

Palavras-chaves: Educação Ambiental, Interdisciplinaridade, Engenharia Ambiental, Normas institucionais.

ABSTRACT

Environmental Education is provided for in Brazilian legislation, both in the Federal Constitution of 1988 and in several infra-constitutional norms, being required, in a transversal and interdisciplinary way, at all levels of education, for citizens of all ages, in formal and non-formal education, which includes Environmental Engineering Courses at various Higher Education Institutions. In view of this reality, this article aims to investigate how the institutional norms of the Environmental Engineering course at the IFBA - Vitória da Conquista campus, address the insertion of Environmental Education in the course. The methodology used was bibliographic research and document analysis, with an exploratory and descriptive study. For this purpose, the Pedagogical Plan of the Course (PPC) and the teaching plans of most of the curricular components of the first years of the Environmental Engineering course were analyzed. It was found that only one of the curricular components of the first two semesters of the course directly addresses Environmental Education. It was also found that the exact science subjects offered in the first two semesters of the course do not address Environmental Education in any way. Considering that the Brazilian legal system determines the realization of Environmental Education, the data obtained reveal that there is a need to adapt the teaching plans of the first two semesters of the Course so that, within its specificities, the inclusion of environmental education is instrumentalized. It was understood, moreover, that there was a real need to materialize the precepts of environmental education to be adopted from the adaptation of the mentioned teaching plans, which, for sure, will require a joint effort between the professors and the coordination of the Engineering course Environmental, including for its interdisciplinary approach.

Keywords: Environmental Education, Interdisciplinarity, Environmental Engineering, Institutional Norms.

1 INTRODUÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.11130431

A forma de ensino atual apresenta uma abordagem disciplinar e especializada, na qual cada disciplina é trabalhada individualmente, sem explorar suas relações com outras áreas do conhecimento. Toda visão monodisciplinar trata de apenas uma parcela da realidade, pois suas variáveis de estudo, suas metodologias e suas conclusões oferecem explicação parcial e limitada da realidade (JAPIASSÚ, 1976).

Assim, nesse cenário do conhecimento fragmentado, surge a necessidade de uma visão interdisciplinar, cuja característica central, segundo Japiassú (1976), consiste na incorporação dos resultados de várias disciplinas, análise e integração entre eles. A interdisciplinaridade vem de confronto a um saber fracionado, à alienação dos indivíduos e ao conformismo das ideias.

Marcatto (2002, p. 14) define Educação Ambiental como “um processo de formação dinâmico, permanente e participativo, no qual as pessoas envolvidas passem a ser agentes transformadores, participando ativamente da busca de alternativas para a redução de impactos ambientais e para o controle social do uso dos recursos naturais”. Nesse sentido, a Educação Ambiental, sendo um tema transversal que deve permear conteúdos em todas as disciplinas, é interdisciplinar (MARCATTO, 2002). Ainda segundo o autor, propõe-se que as questões ambientais sejam examinadas na realidade, sem perder de vista sua dimensão planetária.

Esta característica de interdisciplinaridade da Educação Ambiental é prevista pela legislação brasileira em sua Constituição Federal de 1988 e em outras normas infraconstitucionais. Nessas leis, o ensino da Educação Ambiental também deve levar em conta que ela é transversal, ou seja, está presente em todas as áreas do conhecimento e é vivenciado pela sociedade. Desse modo, deve ser ministrada em todos os níveis de ensino, para pessoas de qualquer idade, seja na educação formal ou na informal. Isso inclui os cursos superiores de Engenharia Ambiental, que estão configurados como educação formal.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) - *campus* Vitória da Conquista por meio do curso de Engenharia Ambiental tem a função de formar profissionais que estão aptos a tratar das mais diversas questões socioambientais, visando o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. Logo, a Educação Ambiental

DOI: 10.5281/zenodo.11130431

é uma importante ferramenta para que esses profissionais possam sensibilizar e capacitar a população em geral para lidar com os problemas ambientais (MARCATTO, 2002).

Sendo essencial para a formação do Engenheiro Ambiental, a Educação Ambiental interdisciplinar deve estar inserida em toda a matriz curricular durante a duração do curso. Com isso, o presente estudo tem como objetivo verificar se, nas normas institucionais do curso de Engenharia Ambiental do IFBA - *campus* Vitória da Conquista, é prevista a integração da Educação Ambiental no ensino das disciplinas do curso.

Este trabalho é uma pesquisa quantitativa-qualitativa e para sua realização foi realizada pesquisa documental de leis e normas brasileiras referentes à Educação Ambiental, como a Constituição Federal de 1988 e as Normas do Ministério da Educação (MEC). Na pesquisa documental existem os chamados documentos de “primeira mão”, que são os arquivos de órgãos públicos e privados que não receberam nenhuma espécie de tratamento analítico (GIL, 2002). Nesta categoria se enquadram as leis e normas analisadas neste trabalho. Também foi realizada revisão bibliográfica de livros e artigos sobre ensino e interdisciplinaridade. De acordo com Gil (2002, p. 44), “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.

2 GÊNESE E EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Desde a antiguidade o ser humano tem se preocupado com a natureza, porém o movimento ambientalista em si teve sua concretização a partir da década de 60. Nesse período, houveram comprovações científicas de que várias atividades voltadas ao crescimento econômico causavam impactos ao meio ambiente e ameaçavam a saúde humana (MATOS, 2009; OLIVEIRA; AZZARI, 2022).

Nesse contexto marcado pela ideia de desenvolvimento acelerado em detrimento dos recursos naturais - que teoricamente seriam inesgotáveis -, várias publicações abordaram a questão ambiental e suas consequências para a natureza e para a vida humana. Um dos principais marcos para a ascensão do ambientalismo foi a publicação do livro “Primavera

DOI: 10.5281/zenodo.11130431

Silenciosa” de Rachel Carson em 1962, que retrata os efeitos do uso de substâncias tóxicas, como pesticidas, no meio ambiente e na saúde humana (OLIVEIRA; AZZARI, 2022).

Para Matos (2009, p. 17), o principal mérito do movimento ambientalista foi “recolocar no atual contexto as reflexões acumuladas sobre o que significa a nossa existência e o que é ser natureza, e levar isso a uma esfera pública de decisão dos caminhos a serem construídos pela sociedade”. A autora salienta que dessas reflexões que o ambientalismo trouxe, surge a Educação Ambiental, inicialmente com o objetivo de conscientizar a população acerca da finitude e a má distribuição dos recursos naturais.

Em um segundo momento, continua a autora, a Educação Ambiental se transforma de fato em uma proposta realmente educativa, em consonância com o campo educacional, com tradições, teorias e saberes. A partir disso, “deixa de ser somente a porta-voz do movimento ambientalista e passa a ser a instância social capaz de acelerar o processo de disseminação das idéias ambientais no tecido social e promover a superação para uma sociedade sustentável” (MATOS, 2009, p. 25)

O termo “Educação Ambiental” (*Environmental Education*) foi utilizado pela primeira vez em 1965 durante a Conferência de Educação da Universidade de Keele, na Grã-Bretanha. No evento, os educadores participantes sugeriram a inclusão das questões ambientais na formação de todo cidadão (MATOS, 2009; OLIVEIRA; AZZARI, 2022).

Em 1972, o Clube de Roma, instituição que reúne acadêmicos de diversas áreas, sediou a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, mais conhecida como Conferência de Estocolmo. Segundo Silva (2014), este evento foi o primeiro a abordar os temas meio ambiente e gestão ambiental. Nele, o Clube de Roma publicou o relatório “Os limites do crescimento”, que, por meio de modelos matemáticos, concluiu que a Terra não conseguiria suprir a elevada demanda que o crescimento populacional gera, como utilização de recursos naturais e energia, nem suportar o aumento da poluição. Com isso, a conferência considerou a Educação Ambiental essencial para a superação da crise ambiental no planeta (SILVA, 2014; OLIVEIRA; AZZARI, 2022).

Três anos após a Conferência de Estocolmo, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO na sigla em inglês) realizou o Seminário

DOI: 10.5281/zenodo.11130431

Internacional sobre Educação Ambiental, em Belgrado, na Iugoslávia. Do evento foi criada a “Carta de Belgrado (1975)” que propôs a criação do Programa Internacional de Educação Ambiental – PIEA –, que tinha os princípios de uma Educação Ambiental que fosse contínua e multidisciplinar em relação ao ensino e, ainda, conforme às diferenças regionais e voltada aos interesses nacionais (ALBARDO; ALMEIDA; LIMA, 2014; OLIVEIRA; AZZARI, 2022).

3 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA LEGISLAÇÃO FEDERAL BRASILEIRA

Traçando uma linha do tempo da evolução das normativas legais brasileiras quanto ao meio ambiente e atrelado a isso a questão também da educação ambiental no código de lei nacional a primeira legislação brasileira que discorreu sobre foi a PNMA, sua criação se deu a partir de um séries de fóruns, conferências e eventos internacionais voltado à discussão da temática ambiental, foi um exemplos desse eventos a conferência de estocolmo de 1972 nas Nações Unidas, anteriormente a isso teve também o Código Florestal instituído pela Lei 4.771 de 1.965, que estabelece a semana florestal a ser comemorada obrigatoriamente nas escolas e outros estabelecimentos públicos (art. 43). Iniciativas de educação ambiental de caráter episódico e isolado geram impactos reduzidos, quando não nulos (BARBIERI, 1995)

Na lei 6.938 de agosto de 1981, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente no art 2 vê que a lei tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Para Milaré (2009), a Lei n. 6.938/1981 foi um marco inicial e legal para o conceito de meio ambiente no Direito brasileiro, destaca que, orientado pelo art. 225 da Constituição de 1988, no qual pode-se extrair alguns de seus conceitos definidores, como o termo meio ambiente que pode ser definido como “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” (MILARÉ, 2009). Já para Thome (2014), foi com a lei 6.938/1981 que o meio ambiente começou a tomar espaço no ordenamento jurídico brasileiro nesta lei que institui o PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente.

DOI: 10.5281/zenodo.11130431

Acselrad *et. al*, (2004) discorrem que ainda no século XXI é indiscutível e evidente a importância de se resgatar o respeito a todas as formas de vida, essencialmente, o que diz respeito à ecologia e ao meio ambiente. Em um período de propagação de pensamentos egocêntricos e duvidosos a respeito dos próprios estudos científicos, é fundamental idealizar e agir o mais rápido possível para enfrentar os desafios da inserção da educação ambiental neste século, fomentando assim, a noção de “sustentabilidade democrática” (ACSELRAD *et al.*, 2003, p. 28).

Barbieri (1995) em concordância com o demais autores também pensa que PNMA foi um marco na história jurídica brasileiro uma vez que segundo ele foi a primeira vez que a educação ambiental aparece na legislação de modo integrado foi com a Lei 6.938 de 1.981 que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente (Art. 2o , X). Essa Lei foi posteriormente recepcionada pela Constituição Federal de 1.988 que incorporou o conceito de desenvolvimento sustentável no Capítulo VI dedicado ao meio ambiente. Note que este é um dos capítulos do Título VIII dedicado à ordem social. De acordo com a Constituição atual, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, obrigando o ao Poder Público e à sociedade a obrigação de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (Art. 225, caput). Para garantir a efetividade do cumprimento desse direito, revestido ao Poder Público, entre outras providências, promover a EA em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente (§ 1o , VI). A EA tornou-se então um dever do Estado (BARBIERI, 1995).

No anos de 1992 quando aconteceu a conferência das Nações Unidas para o meio ambiente e desenvolvimento, o ministério da educação e cultura, (MEC), preparava a Carta Brasileira para a Educação Ambiental, esse documento recomendava que o MEC, em em associação com outros órgão e instituições de ensino superior, definissem metas para a introdução articulada e planejada da dimensão ambiental nos currículos a fim de estabelecer um marco fundamental para implantar a EA no nível de ensino superior. Apesar desse documento a lei de diretrizes e bases (LDB) não se mostrou contundente e clara na implementação da Educação ambiental articulada e multidisciplinar nas distintas esferas de ensino no Brasil, em relação a isso Barbieri diz que, A nova Lei de Diretrizes e Base (LDB),

DOI: 10.5281/zenodo.11130431

instituída pela Lei 9.394 de 30/11/96, não estabeleceu nenhuma disposição sobre EA e sequer a cita expressamente. Em relação ao ensino fundamental, a LDB estabelece que os currículos devem abranger obrigatoriamente o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil (Art. 23, § 1º), já a finalidade do ensino superior está a de estimular o conhecimento do mundo presente, em particular os nacionais e regionais (Art. 43, VI).

Ainda segundo o autor, a LDB não deu ouvido ao imenso esforço nacional e internacional que desde a Conferência de Estocolmo de 1972 procurava incluir a EA como um instrumento de política pública relevante para a promoção de uma nova ordem mundial mais justa.

Outro artifício legal que soma-se aos esforços de se integrar o EA a realidade de ensino do país foi a lei 9.795 de 1999 que na interpretação Oliveira *et. al.*(2017) a lei 9.795, de 27 de abril de 1999, a qual estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental. Dessa forma no primeiro capítulo da referida lei, os artigos 2º e 3º tratam da necessidade da existência e implementação da educação ambiental em todos os níveis e modalidades do processo educativo, bem como garantir e resguardar a todos esse direito, conforme se observa a seguir:

Art. 2º A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Art. 3º Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo: I – ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; II – às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem; [...]. VI – à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais.

Segundo Assunção (2022), a lei de educação ambiental regida no Brasil, Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 (BRASIL, 1999), com quatro capítulos e 21 artigos no total. É uma lei que apesar de primordial, ela não é trabalhada, no âmbito do ensino seja no ensino fundamental médio e superior. Também estabelece a Política Nacional de Educação

DOI: 10.5281/zenodo.11130431

Ambiental – PNEA. Para uma maior elucidação, para tanto é necessário que aconteça uma breve interpretação da letra de lei, para que assim se perceba a importância de submeter esta lei às práticas do ensino em todos os níveis no país . Logo em seu art. 1º é possível verificar a conceituação de Educação Ambiental;

Art. 1.º Entendem-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999).

No seu artigo segundo é instituído a importância dessa educação transversal, multidisciplinar em todas as esferas educacionais:

Art. 2.º A Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal (BRASIL, 1999).

Para Silva Júnior (2008), a educação ambiental deve se desenvolver em um conjunto de atividades e ações educativas permanentes que aconteçam por intermédio das quais a comunidade tem a tomada de consciência de sua realidade global alicerçado no princípio da participação popular ou democrática, do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados e de ditas relações e suas causas primeiras e complexas. O autor defende ainda que a execução desse processo deve acontecer através de práticas que levem à transformação da realidade atual, nas searas sociais e naturais, mediante o desenvolvimento dos educandos, das habilidades e das atitudes necessárias para tal transformação.

A Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental do Ministério da Educação postula que:

[...] em sua práxis pedagógica, a Educação Ambiental envolve o entendimento de uma educação cidadã, responsável, crítica, participativa, onde cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a tomada de decisões transformadoras a partir do meio ambiente

DOI: 10.5281/zenodo.11130431

natural ou construído no qual as pessoas se inserem. A Educação Ambiental avança na construção de uma cidadania responsável, estimulando interações mais justas entre os seres humanos e os demais seres que habitam o Planeta, para a construção de um presente e um futuro sustentável, sadio e socialmente justo. (BRASIL, 2010, p. 2).

É possível notar que educação ambiental almeja desencadear valores e responsabilidades que transpassam as ideologias e produzem implicações práticas de mudança de atitude.

De acordo com Reigota (2010), um dos mais marcantes aspectos pedagógicos da educação ambiental é justamente o diálogo entre indivíduos em posições distintas no processo e abertos ao “semelhante”, ao diferente, aos seus conhecimentos, representações, dúvidas, questionamentos e possibilidades.

Nessa mesma linha de raciocínio convém salientar que a educação ambiental objetiva formar agentes multiplicadores que contribuam ativamente com a socialização, a sensibilização e o ensino, demonstrando a real necessidade dos esforços conjuntos para o alcance de um meio ambiente saudável e sustentável.

Outro aparato legal relacionado com a EA e sua junção com práticas do ensino foi a Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, expedida pelo Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno (CNE/CP), que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições de educação básica e de educação superior, orientando a implementação do determinado pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.795, de 1999, a qual dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (Pnea). Essas diretrizes estão em consonância com o disposto na alínea “c” do parágrafo 1º e na alínea “c” do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei nº 4.024/1961, segundo a redação dada pela Lei nº 9.131/1995, e com os artigos 22 ao 57 da Lei nº 9.394/1996, fundamentados no Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 14/2012.

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental registram que:

[...] o atributo ‘ambiental’ na tradição da Educação Ambiental brasileira e latino-americana não é empregado para especificar um tipo de educação, mas se constitui em elemento estruturante que demarca um campo político de valores e práticas, mobilizando atores sociais comprometidos com a prática político-pedagógica transformadora e emancipatória capaz de promover a ética e a cidadania ambiental;

DOI: 10.5281/zenodo.11130431

O reconhecimento do papel transformador e emancipatório da Educação Ambiental torna-se cada vez mais visível diante do atual contexto nacional e mundial em que a preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da natureza, a redução da biodiversidade, os riscos socioambientais locais e globais, as necessidades planetárias, evidencia-se na prática social (BRASIL, 2012c).

Dessa forma indo ao encontro do que pensa Oliveira *et. al.*,(2017) fica claro que a presença da educação ambiental no âmbito do ensino fundamental, médio e superior não se restringe à existência de uma mera disciplina, sendo algo bem mais amplo, pois trata-se de questão ideológica que deve estar arraigada em todas as práticas educacionais, inclusive em todas as disciplinas. Para tanto, faz-se necessário que os professores em atividade recebam formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atenderem, de maneira permanente e eficiente, ao cumprimento dos princípios e objetivos da educação ambiental.

Soma-se a isso ainda que, em 2012, o Conselho Nacional de Educação aprovou o Parecer CNE/CP nº 8/2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, abrangendo os direitos ambientais no leque dos direitos reconhecidos internacionalmente reconhecidos, além de conceituá que a educação para a cidadania compreende também a dimensão política do cuidado com o meio ambiente local, regional e global.

A Lei nº 9.795/1999, ao tratar da educação ambiental no ensino formal, isto é em todos os âmbitos do ensino precede que:

Art. 10 A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. § 1º A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino. § 2º Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação de disciplina específica. § 3º Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas (BRASIL, 1999).

Para Nikokavouras et al. (2012), o ambiente de ensino não deve ter somente a função de inundar as mentes dos educandos com uma série de conceitos alheios e soltos ao cotidiano e a realidade, tampouco no preparar para a vida, outrossim oferecer condições de articular conceitos científicos/educativos com as práticas cotidianas.

DOI: 10.5281/zenodo.11130431

Questões intrínsecas à interdisciplinaridade estão incluídas entre os princípios da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, conforme pode ser analisado a seguir:

Art. 4º São princípios básicos da educação ambiental: I – o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; II – a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; III – o pluralismo de idéias [*sic*] e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; IV – a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; V – a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; VI – a permanente avaliação crítica do processo educativo; VII – a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; VIII – o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural (BRASIL, 1999).

Em concordância Reigota (1994) na qual ele defende que a educação ambiental não deve ser limitada a um conteúdo ou disciplina específica, mas é necessário transitar entre as diversas áreas do conhecimento, sendo trabalhada independentemente da faixa etária dos educandos e de acordo com o contexto o qual esse educando está inserido, dando-lhe a possibilidade de mediar e a construção do conhecimento de maneira coletiva entre alunos e professores e o meio.

4 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A INTERDISCIPLINARIDADE

A Educação Ambiental deve ser entendida como um processo que visa o desenvolvimento de habilidades e competências dos cidadãos em relação ao meio. Dessa forma, para Dias (2000, p. 523), a educação ambiental é (...).

um processo permanente nos quais os todos os indivíduos juntamente com a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem valores, habilidades, conhecimentos, experiências e capacidades que os tornam aptos a agir e resolver problemas ambientais, presentes e futuros naquele meio.

Assim, a Educação Ambiental, torna-se uma componente essencial no processo de formação e educação, com uma abordagem interdisciplinar, direcionada à resolução de problemas, contribui para o envolvimento ativo do público, torna o sistema educativo mais

DOI: 10.5281/zenodo.11130431

relevante e mais realista e estabelece maior interdependência entre estes sistemas e o ambiente natural e social, com o objetivo de um crescente bem-estar das comunidades humanas. As propostas de enfrentamento da problemática ambiental, logo requer buscar soluções e a Educação Ambiental surge como o centro e ao mesmo tempo resposta dos desafios perpetuados.

Para Biasoli e Sorrentino (2018, p. 8), eles defendem que para enfrentar a problemática é necessário se dar não apenas com ações individuais ou projetos pontuais, nem necessariamente com o ensinamento de comportamentos ecologicamente corretos, mas sim de forma crítica com todo o processo. A Educação Ambiental, pode instigar o debate, promover a participação e o despertar para as questões colocadas e levantadas.

A Interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração e a busca de educadores trabalhando em conjunto, de interação das disciplinas do currículo escolar entre si com a realidade, buscando superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação integral do aluno, em todo seu caminho durante o ensino fundamental, médio, superior. (LÜCK, 2003, p. 64).

A interdisciplinaridade, assim vista, representa uma forma de convivência das disciplinas sem, contudo, haver perda das especificidades de cada conteúdo. Ou seja, significa o desejável e necessário estabelecimento de convivência entre disciplinas diferentes sem que haja o prejuízo de suas identidades. Não é possível ignorar que para que haja interdisciplinaridade é preciso que as disciplinas estejam constituídas (MORIN, 2002).

Costa e Loureiro, (2015, p.2), chamam atenção para várias Leis e documentos normativos que defendem o caráter interdisciplinar da Educação Ambiental. Dentre os quais estão a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), a Lei n. 9795/99, os Parâmetros Curriculares Nacionais, as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Ambiental, publicadas em 2012.

Recomendada por todas as conferências internacionais, exigida pela Constituição e declarada por todas as instâncias de poder, a Educação Ambiental pode levar a mudanças de comportamento pessoal e coletivo e a aquisição de atitudes e valores de cidadania com

DOI: 10.5281/zenodo.11130431

grandes benefícios sociais. Isso implica transformações profundas na maneira de pensar a educação (ANDRADE, 2012, p.37).

É correto afirmar que a prática interdisciplinar se constitui em um grande desafio para os modelos escolares tradicionais, em que não há um diálogo entre as disciplinas. Dentro do modelo interdisciplinar cada campo do conhecimento será respeitado e, sobretudo, devem ser detectadas as disciplinas que permitam estabelecer conexões a partir do desenvolvimento de práticas interdisciplinares assim promovendo melhor conexão com as demais disciplinas.

5 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PLANO PEDAGÓGICO DO CURSO (PPC) DE ENGENHARIA AMBIENTAL

O PPC de Engenharia Ambiental tem a função de padronizar as disciplinas do curso, em conformidade com as normas do MEC, para formar um profissional que busca o equilíbrio entre o meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico. Como descrito no documento, a matriz curricular do curso oferece uma formação abrangente aprofundada na área tecnológica com enfoque mais humanista (IFBA, 2013a).

O curso de Engenharia Ambiental proposto inicialmente possuía ênfase em três áreas: gestão e educação ambiental, análise e avaliação de impactos ambientais, e saneamento ambiental e gerenciamento de recursos hídricos. No entanto, após reforma curricular, o foco em educação ambiental foi retirado, restando apenas duas ênfases: Gestão e Avaliação de Impactos Ambientais (GAIA) e Saneamento e Gestão de Recursos Hídricos (SRH) (IFBA, 2013a). A ata da reunião extraordinária do Conselho Superior (CONSUP) ocorrida em 17 de dezembro de 2013, que definiu a exclusão desse eixo justifica que

as sugestões de alterações, sejam relativas à inclusão ou exclusão de disciplinas, mudança no nome ou ementa de disciplinas, exclusão de ênfases do Curso, modificação nos pré-requisitos, além da alteração de carga horária de disciplinas, buscaram tão somente a adequação do perfil do Engenheiro Ambiental e a uniformização com o Curso de Engenharia Elétrica, no que tange às disciplinas comuns. Levando em consideração a apreciação feita pelo Colegiado do Curso, mediante sugestão do NDE do Curso e ainda por conta da avaliação deste pelo MEC, em que pese o fato de que 40% da avaliação recaem sobre o Projeto do Curso, recomendou a aprovação da Proposta enviada ao Conselho, sem alteração. O Parecer foi aprovado por unanimidade (IFBA, 2013b).

Ou seja, optou-se por retirar a abordagem de educação ambiental para que o curso se tornasse mais técnico e, assim, pudesse ter mais semelhanças com o curso de Engenharia Elétrica, já que muitas turmas de disciplinas de base para engenharia são mistas.

Os primeiros anos são fundamentais para definir a permanência do estudante no curso. No entanto, as disciplinas ofertadas são gerais e não abordam a parte ambiental em si, de forma que o estudante só tenha contato com as matérias específicas quase no fim do curso. Dessa forma, o ensino interdisciplinar da Educação Ambiental nessas disciplinas serviria para aproximar o estudante à realidade do curso. Analisando-se os planos de ensino do primeiro ano do curso de Engenharia Ambiental em relação a abordagem de Educação Ambiental foi obtido o quadro abaixo (Quadro 1).

Quadro 1 - Análise dos planos de ensino do 1º ano sobre a abordagem da Educação Ambiental

	Disciplina	Objetivos	Habilidades e Competências	Ementa	Conteúdo Programático	Bibliografia
1º semestre	Introdução à Engenharia Ambiental	P	P	P	P	M
	Biologia Geral	N	P	P	N	N
	Cálculo Diferencial e Integral I	N	N	N	N	N
	Química Geral	P	N	N	N	N
	Metodologia da Pesquisa Científica	N	N	P	N	N
	Língua Portuguesa	N	P	N	N	N
	Álgebra Vetorial e Geometria Analítica	P	N	N	N	N
	Filosofia e Ética					
2º semestre	Álgebra Linear	N	P	N	N	N
	Física I	N	N	N	N	N
	Química Orgânica	N	N	P	P	P
	Introdução à Programação	P	N	N	N	N
	Cálculo Diferencial e Integral II	P	P	N	N	N
	Desenho Técnico	N	N	N	N	N
	Ecologia Aplicada					

Fonte: Autoria Própria, 2022.

DOI: 10.5281/zenodo.11130431

Como nem todos os professores disponibilizaram os planos de ensino para a coordenação de Engenharia Ambiental, não pôde-se analisar duas disciplinas: Filosofia e Ética e Ecologia Aplicada.

Das quinze disciplinas ofertadas nos dois primeiros semestres, apenas uma aborda de maneira direta a Educação Ambiental. A disciplina que mais dialoga com ela é “Introdução à Engenharia Ambiental” e as que não a mencionam de forma alguma são “Cálculo Diferencial e Integral I”, “Física I” e “Desenho Técnico”. Nota-se que as matérias de ciências exatas possuem menor probabilidade de abordar a Educação Ambiental.

No quesito “Objetivos”, 5 disciplinas apresentam chances de dialogar com a Educação Ambiental, enquanto que as 10 restantes não a mencionam. Em “Habilidades e competências”, também 5 disciplinas estão abertas à inclusão da Educação Ambiental em sua abordagem e 6 não incluem. Já nas “Ementas”, 3 podem vir a abordar e 12 não o fazem. Quanto ao “Conteúdo Programático”, 2 matérias podem mencionar e 13 não mencionam. No último quesito analisado, “Bibliografia”, 1 disciplina menciona diretamente a Educação Ambiental, 1 pode vir a mencionar e 13 não mencionam.

Dos quesitos analisados, os que mais tem entradas que possibilitem uma menção de Educação Ambiental são “Objetivos” e “Habilidades e Competências”. Estes, na maioria das vezes, têm um foco em oferecer uma visão geral das disciplinas na sociedade a fim de preparar o estudante para a resolução de problemas que envolvem várias áreas simultaneamente.

Sobre os planos de ensino, é preciso salientar que a abordagem para cada disciplina depende do professor que a ministra. Algumas matérias são ensinadas por vários professores, cada um tendo sua própria metodologia, sendo possível ter perspectivas diferentes para um mesmo assunto. Sabendo disso, alguns professores têm maior disposição a apresentar os conteúdos de maneira interdisciplinar e incluir a Educação Ambiental que outros.

6 CONCLUSÃO

DOI: 10.5281/zenodo.11130431

Como se vê, durante o estudo desse trabalho, pode-se concluir que é de suma importância que os professores dos semestres iniciais incluam nos seus planos de ensino, temas ligados a educação ambiental, de forma integrada e Interdisciplinar, visando principalmente, estimular os alunos a adquirir um senso crítico, por meio de discussões relacionada às questões ambientais, de modo que o aluno entenda a importância da sua formação, estimulando-o principalmente a adquirir desejo de permanência no curso Engenharia Ambiental. Além disso, diversos estudos mostram a importância da integração de assuntos, essa cooperação entre disciplinas corrobora o aumento de interesse dos alunos, sabendo que os primeiros semestres são a porta de entrada para o curso. Apesar de que a educação ambiental transversal já está prevista na legislação, na prática não vem sendo aplicada de forma efetiva.

7 REFERÊNCIAS

ACSELRAD, H. HERCULANO, S, PÁDUA, J. A. **Justiça Ambiental e Cidadania**. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004.

ALBARDO, E. C.; ALMEIDA, L. L.; LIMA, K. K. **História da Educação Ambiental**. 2014. Disponível em: <https://www.sabedoriapolitica.com.br/products/historia-da-educacao-ambiental>. Acesso em: 09 nov. 2022.

ANDRADE, K.M.A.B. **Educação Ambiental: A formação continuada do professor**. Jundiaí, Paco Editorial: 2012.

ASSUNÇÃO, F. **Educação ambiental e direito ambiental no contexto das escolas públicas: uma reflexão crítica acerca dos aspectos históricos, legais, das contribuições e desafios na esfera social**. Conteúdo Jurídico, 27 jun 2022.

BARBIERI, J. C. **EA os problemas ambientais**. 1. Ed. São Paulo. Saraiva. 2002.

BIASOLI, S. SORRENTINO, M. **Dimensões das políticas públicas de educação ambiental: a necessária inclusão da política do cotidiano**. Ambiente e Sociedade, v. 21, n. 118, jul. 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo>. Acesso em: 22 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 18 jun. 2012c.

DOI: 10.5281/zenodo.11130431

_____. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 24 nov. 2022.

_____. **Política Nacional do Meio Ambiente**. Brasília, DF: Presidência da República, [2015]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em: 24 nov. 2022.

_____. **Política Nacional da Educação Ambiental**. DF: Presidência da República, [2015]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm. Acesso em 24 nov. 2022.

COSTA, C. A.; LOUREIRO, C. F. Educação ambiental crítica: uma leitura ancorada em Enrique Dussel e Paulo Freire. Mato Grosso, **Revista Georaguaia**, v. 2, p. 1-17, 2013.

DIAS, G. F. **Educação ambiental**: princípios e práticas. 8.ed. São Paulo: Gaia, 2003.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/150/o/Anexo_C1_como_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf. Acesso em: 23 out. 2022.

IFBA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA. **Projeto pedagógico do curso de Engenharia Ambiental**. 2. ed. Vitória da Conquista: IFBA, 2013a. 103 p.

_____. Reitoria do IFBA. **Ata da reunião extraordinária CONSUP no dia 17 de dezembro de 2013**. IFBA, 2013b, p. 3.

JAPIASSÚ, H. **Interdisciplinaridade e Patologia do Saber**. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 220 p.

LÜCK, H. **Pedagogia interdisciplinar**: fundamentos teórico-metodológicos. 11. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

MARCATTO, C. **Educação ambiental**: conceitos e princípios. Belo Horizonte: FEAM, 2002. 64 p. Disponível em: https://www.mpap.mp.br/images/CAOP-meio-ambiente/Educacao_Ambiental_Conceitos_Principios.pdf. Acesso em: 20 out. 2022.

MATOS, M. C. F. G. **Panorama da Educação Ambiental brasileira a partir do V Fórum Brasileiro de Educação Ambiental**. Rio de Janeiro: UFRJ/ Faculdade de Educação, 2009.

DOI: 10.5281/zenodo.11130431

MILARÉ, Édis. **Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário**. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

MORIN, E. **Educação e complexidade: Os sete saberes e outros ensaios**. Trad. Edgar de Assis Carvalho. São Paulo: Cortez, 2002.

NIKOKAVOURAS, E. A. Q. et al. **Do mundo da escola à escola do mundo: Educação ambiental e os etnoconhecimentos por uma educação popular!** In: MATOS, K. S. A. L. & SAMPAIO, J. L. F. (Org.). **Diálogos em educação ambiental**. Fortaleza: UFC, 2012.

OLIVEIRA, J.; XAVIER, A. A.; ALCÓCER, J. C. A.; RODRIGUES, R. M. **Educação ambiental e a legislação Brasileira: contextos, marco legal e orientações para educação básica**. 2018. Disponível em: <https://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=2674>. Acesso em: 04 dez. 2022.

OLIVEIRA, S. A.; AZZARI, R. **Educação Ambiental: de onde veio e para onde vamos?** 2022. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/educacao-ambiental-de-onde-veio-e-para-onde-vamos/>. Acesso em: 08 nov. 2022.

REIGOTA, M. **O que é educação ambiental**. São Paulo: Brasiliense, 1994.

REIGOTA, M. A educação ambiental frente aos desafios apresentados pelos discursos contemporâneos sobre a natureza. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 36, n. 2, p. 539-553, 2010.

SILVA, D. A. **O desenvolvimento mundial da ideia de Educação Ambiental**. 2014. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/14/39/o-desenvolvimento-mundial-da-ideia-de-educacao-ambiental>. Acesso em: 08 nov. 2022.

SILVA JUNIOR, I. S. A educação ambiental como meio para a concretização do desenvolvimento sustentável. **Revista de Direito Ambiental**, v. 13, n. 50, p. 102-113, 2008.